

Türkiye için Yeni Bir Şehir Tanımı Gerekli mi?

Fatih Gökyurt - Ahmet Kındap* - Volkan İdris Sarı**

Öz: Şehirleşme sürecini anlamak, politika geliştirmek ve bu süreci yönetmek için öncelikle şehri tanımlamak ve şehirleşme dinamiklerini analiz etmek gerekmektedir. Bu nedenle, dünyada ve Türkiye’de şehirleşme sürecinin analiz edilmesi ve şehirleşme sürecindeki gelişmelere paralel olarak geliştirilen şehir tanımlarının zaman içindeki gelişiminin anlaşılması önem arz etmektedir. Nüfusun % 70’inden fazlasının şehirlerde yaşadığı ülkemizde, şehri tanımlama ve şehirleri sınıflandırmaya yönelik üzerinde uzlaşmış ve güncel ihtiyaçlara cevap veren bir yöntem bulunmamaktadır. Halihazırda kullanılan tanımlar da, modern yöntem ve tanımların ulaştığı seviyeden çok uzaktır. Zira Dünyada nüfus büyüklüğünün ötesinde nüfus yoğunluğunu, ekonomik faaliyetleri ve ilişkileri temel alan tanımlamalar ve sınıflandırmalar geliştirilmektedir. Bu bakımdan, ülkemizde şehri tanımlamak için yapılmış çalışmaların dünyadaki bu gelişmeler ve kullanılan yöntemler dikkate alınarak güncellenmesi ihtiyacı bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Şehirleşme, şehir tanımı, büyükşehir, kentsel yoğunluk.

Does Turkey Need a New Definition of City?

Abstract: In order to understand the urbanization process, to develop policies for urban areas and to manage the process, there is a primary need for defining ‘city’ and analyzing urbanization dynamics. For this reason, it is important to analyze the process of urbanization in the world and in Turkey, and to understand the evolution of definitions developed for ‘city’ in line with the progress in urbanization process. With more than 70% urban population, Turkey does not have a standard method agreed upon that meets current needs for defining and classifying cities. Besides, existing definitions are far from the level that contemporary definitions and methods reached. Thus, across the world, New definitions and classifications are developed that take basis the population density, economic activities and relationships beyond population size. In this regard, current studies done for defining ‘city’ in Turkey should be upgraded by taking into account the developments and new methods in the world.

Keywords: Urbanization, definition of city, metropolitan city, urban density.

* Planlama Uzmanı, Kalkınma Bakanlığı, Necatibey Cad. No:110/A 06100 Yücetepe/Ankara/Türkiye.

Makale gönderim tarihi:30.10.2013

Makale kabul tarihi:15.08.2014

Giriş

Şehir olgusu, doğası gereği sürekli bir değişim içinde olduğu ve bulunduğu sosyo-ekonomik şartlara göre farklı anlamlar kazandığı için şehir kavramı tarih boyunca farklı şekillerde tanımlanmıştır. Bu anlamda literatürde, tüm zamanlar ve ülkeler için geçerli tek bir şehir tanımı ve bu tanımı ifade edecek ölçütleri bulmak mümkün değildir (Toprak, 2001: 6).

Farklı medeniyetlere bakıldığında *şehr*, *kend*, *la cité*, *polis*, *civitas* ve *medine* sözcüklerinin eş anlamlı veya yakın anlamda kullanıldığını görmek mümkündür. Dilimize geçen şehir kelimesi Farsça'daki *şehr* kökünden gelmektedir. Farsça *şehr* kelimesi; çalışma yaşındaki nüfusunun çoğunluğu ticaret, sanayi ve yönetim gibi işlerle uğraşan büyük yerleşim merkezlerini ifade etmektedir (Küçükaşcı, 1999: 441). Osmanlı belgelerinde ise şehir, "cuma kılınır ve pazar durur yer" şeklinde tanımlanmaktadır (Küçükaşcı, 1999: 446). Soğdça'dan Türklerin diline geçen *kend* sözcüğü de Orta Asya Türkleri tarafından şehir sözcüğü'nün karşılığı olarak kullanılmıştır (Kaya vd, 2007: 9-10).

Fransızca'da kullanılan *la cité* sözcüğü küçük bir devletçiği ifade ederken kökeni eski Yunana dayanan polis sözcüğü ise Klasik Atina ve aynı dönemdeki şehir devletlerini ifade etmekte ve anlam bakımından savunma işlevini öne çıkarmaktadır. "*Polis*" sözcüğü aynı zamanda, şehri oluşturan insan topluluğu anlamına gelmektedir (Toprak, 2001: 6). Aristo da şehri, insanların daha iyi yaşam sürmek için toplandıkları yerler olarak tanımlamış ve insanın doğası gereği *poliste* yaşama eğiliminde olduğunu ifade etmiştir (Toprak, 2001: 6; Açma, 2013: 3).

Diğer yandan, Latince kökenli *civitas* ve Arapça kökenli *medine* sözcükleri uygarlık ve medeniyet kelimelerinin temelini oluşturmakta ve bir yerleşimin niteliklerini tarif etmenin ötesinde belirli bir yaşam biçimini de anlatmaktadır (Açma, 2013: 3). Bunun nedeni tarihsel gelişim içerisinde şehirlerin, medeniyetlerin kaynağı olarak görülmesidir.

Genel olarak değerlendirildiğinde, şehir sözcüğüne karşılık gelen bu kelimelerin kullanıldıkları dönemde bir yerleşim birimini, bir devleti, küçük bir kenti ya da bir yaşam biçimini veya uygarlık düzeyini ifade ettiği görülmektedir. Ancak, sanayi devriminden sonra şehirlerin üstlenmekte olduğu fonksiyonların değişmesi ile birlikte şehir kavramı yeni bir içerik kazanmaya başlamıştır. Zira şehirler artık üretimin ana merkezi haline gelmiş, önceki dönemlerde olmadığı kadar büyümüş ve meydana getirdiği kötü yaşam koşulları ve eşitsizliklerle anılmaya başlamıştır (Serter, 2013: 68). Bu sürecin sonunda artan şehir nüfusu kentsel hizmetlere yönelik ihtiyacı ve bunların yönetimine ilişkin beklentileri artırmıştır. Diğer taraftan şehirler, ülkelerin sanayileşme ve gelişme idealleri açısından

önemli odaklar haline gelmiş ve şehirleşme süreci başlı başına bir politika alanı olmuştur.

Şehre atfedilen işlevlerin artmasına bağlı olarak mevcut tanımların farklı disiplinlerce ele alınması ve zenginleştirilmesi söz konusu olmuştur. Diğer bir ifadeyle, şehrin gelişen ve değişen işlevlerine karşılık gelmek üzere şehir tanımlarına yeni unsurlar dahil edilmiştir. Bu yöndeki ilk çabalar şehir ve köy karşıtlığı üzerinden şehrin tanımlanmasına yöneliktir. Ünlü sosyolog Tönnies'in cemaat ve cemiyet kavramları üzerinden, kırsal ve kentsel toplulukların kültürel ve toplumsal ilişkiler açısından temel farklarını ortaya koyan çalışması bu yaklaşımın temelini oluşturmaktadır (Tönnies, 1957: 226-232). Bununla ilişkili olarak Wirth şehri, bir yaşam biçimi olarak ele almış ve toplumsal bakımdan benzerlik göstermeyen bireylerin oluşturduğu, göreceli olarak geniş, yoğun nüfuslu ve mekânda sürekliliği olan yerleşim olarak tanımlamıştır (Keleş, 2006:109). Wirth, bu tanıma ulaşmak için nüfus büyüklüğü, yoğunluk ve heterojenlik ölçütlerini öne sürmüştür (Serter, 2013: 74; Topal, 2004: 280).

Diğer yandan, liberal ekonominin kurucularından Adam Smith, şehirlerin zanaat fonksiyonları üzerinde durmuştur. Friedman ise şehirlerin tanımı açısından asıl önemli olanın şehirlerin yenilikçi merkez özellikleri olduğunu belirtmiştir (Toprak, 2001: 6). Pirenne de hiçbir uygarlıkta şehir yaşamının ticaret ve sanayiden bağımsız olarak gelişmediğini belirterek şehrin varlığını ekonomik gerekçelere dayandırmıştır (Topal, 2004: 277-278). Marx şehri daha çok mülkiyet ilişkileri ve sınıflar üzerinden ele almıştır. Bu anlamda Marx için şehir, sınıf savaşımının mekânı ve kapitalizmin ortaya çıkardığı bir çevredir (Serter, 2013: 68). Weber ise konuyu daha geniş kapsamda ele alarak şehirlerin üstlenmiş olduğu ekonomik ve ticari faaliyetler yanında şehrin siyasi ve idari işlevleri üzerinde durmuştur. Weber bir yerleşmenin kentsel topluluk olarak nitelendirilebilmesi için beş temel ön koşulun aranması gerektiğini söylemiştir. Bunlar; kale, pazar, kendine ait bir mahkeme, kendine özgü bir toplumsal ilişki biçimi (birlik), kısmi bir özerklik ve kendine kendini yönetebilme (şehir sakinlerinin seçtiği yetkililerce yönetilme) özellikleridir (Weber, 2003: 95-115). Dolayısıyla, farklı kuramcılar tarafından farklı şehir tarifleri yapılmış ve her biri konunun başka bir yönüne ağırlık vermişlerdir.

Genel olarak, literatürdeki şehir tanımlarını ve bunlarda kullanılan ölçütleri aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür:

- *Nüfus ölçütünü esas alanlar:* Bu tanıma göre nüfusu belirli bir büyüklüğe ulaşan yerlere şehir, bundan daha az olan yerlere ise köy denilmektedir (Yavuz vd., 1973: 23).
- *İdari sınır ve statü ölçütü esas alanlar:* Bu tanıma göre belli bir idari birimin sınırları içerisinde kalan yerlere şehir, dışında kalan yerlere ise köy denil-

mektedir. Bu yaklaşım çerçevesinde genellikle belediye sınırları kullanılmakta ve belediye sınırları içerisinde bulunan nüfusa şehirli nüfus denilmektedir (Keleş, 1961: 17).

- *Ekonomik ölçütler ve nüfusun bileşimini esas alanlar:* Bu yaklaşıma göre, bir yerleşimin şehir olarak adlandırılması için o yerleşimdeki nüfusun büyük bir kısmının tarım dışı işlerde faaliyet göstermesi ve iş bölümü nedeniyle bireylerin yaptıkları işler bakımından birbirine bağımlı olması gerekmektedir. Şehir dışı yerleşimlerde ise nüfusun çoğunluğu tarım sektöründe faaliyet göstermekte ve kendi hesaplarına çalışmaktadırlar (İsbir, 1991: 7-8).
- *Sosyolojik ölçütleri esas alanlar:* Sosyologlar tarafından yapılan şehir tanımlarında ise nüfus büyüklüğü, yoğunluk, işbölümü, uzmanlaşma ve heterojenlik kullanılan ortak özelliklerdir (Keleş, 2006: 109).

Bu çerçevede, ülkemizdeki şehir tanımları incelendiğinde genellikle idari statü ve nüfus ölçütlerinin kullanıldığı görülmektedir. Bu anlamda ilk tanım Köy Kanunu ile nüfus ölçütü kullanılarak yapılmıştır. Bu kanuna göre nüfusu 2.000'den aşağı yurtlar köy, nüfusu 2.000 ile 20.000 arasında olanlar kasaba ve 20.000'den çok nüfusu olanlar ise şehir olarak tarif edilmiştir. Ayrıca, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) tarafından kalkınma planlarında 10.000 ve 20.000 nüfus büyüklüğü esas alınarak şehirler tanımlanmıştır. Diğer yandan, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) idari sınırları esas alarak şehirleşme oranını hesaplamaktadır.

Ancak bu tanımların hem kendi arasında bazı çelişiklere yol açtığı hem de uluslararası karşılaştırmalara imkân verecek nitelikte olmadığı değerlendirilmektedir. Ayrıca, mevcut tanımların günümüz şehirlerini ve ilişkilerini tarif etme konusunda ne kadar yeterli olduğu da önemli bir tartışma konusudur. Zira, iletişim ve ulaşım teknolojisindeki gelişmelere paralel olarak şehirlerin giderek büyümesi ve desantralize olması sonucu, ortaya çıkan metropoller ve bu metropollerin çevreleri ile olan fonksiyonel ilişkileri şehir köy ayrımını ortadan kaldırmıştır. Hatta, metropoliten alanların sağladığı bütünlük içerisinde şehir köy ikilemi de aşılmıştır (Tekeli, 2011: 33-34).

Günümüzde şehir ve köy boşlukta birbirinden bağımsız olarak kendiliğinden var olan ayrı ayrı olgular olarak algılanmamaktadır. Bu nedenle, şehirlerin etraflarındaki yerleşimlerle karşılıklı ilişkileri ve işlevsel bağlantıları hesaba katılarak tanımlanması gerekmektedir. Bu durum, şehirleri salt kendi fiziksel sınırlarından ibaret saymaktan ziyade çevrelerindeki yerleşimlerle bir bütün olarak görmeyi gerekli kılmaktadır (Keleş, 2006: 109-111). Bu kapsamda, başta Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ve Avrupa Birliği (AB) olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlar, şehirleşmedeki bu eğilimleri ortaya koyacak yeni şehir tanımı arayışlarına başlamıştır.

Bu çalışmanın amacı, Türkiye'deki şehir tanımlarının yeterliliğinin ve dünya uygulamaları ile uyumunun incelenmesi ve yeni bir tanıma ihtiyaç olup olmadığının değerlendirilmesidir. Bu amaç doğrultusunda, dünyadaki ve Türkiye'deki şehirleşme süreçleri ile şehir tanımları karşılaştırılarak incelenmiş ve ülkemizdeki şehir tanımındaki eksiklikler tespit edilmeye çalışılmıştır. Literatür taramasında elde edilen bulgular, şehir tanımlarının dinamik bir yapıda olduğunu ve ihtiyaca bağlı olarak sürekli bir değişim ve dönüşüm geçirdiğini gösterdiği için şehir tanımları, şehirleşme eğilimleri ile birlikte incelenmiştir. Bu çalışmanın ana odağı, şehir tanımlarına ilişkin kuramsal tartışmalar değil, şehir tanımına yönelik ortaya çıkan ihtiyacın tespit edilmesi ve uluslararası örnekler çerçevesinde pratik bir çözüm önerisi geliştirilmesidir.

Çalışmada dünya örnekleri ile Türkiye'deki tanımlar karşılaştırılarak, yeni tanım ihtiyacı ve geliştirilecek yeni tanıma ilişkin unsurlar ortaya konulmuştur. Dolayısıyla, bu çalışmada yeni şehir tanımının nasıl yapılması gerektiğine dair yöntem önerileri ile yetinilmiş, ülkemizdeki mevcut veri altyapısındaki sınırlılıklar sebebiyle yeni bir tanım ortaya konulmamıştır. Çalışmada ağırlıklı olarak TÜİK nüfus verileri kullanılabilmeyle birlikte, kırsal-kent nüfus ayrımına göre gelecek projeksiyonları TÜİK tarafından üretilmediğinden; Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yapılan nüfus projeksiyonlarından istifade edilmiştir. Yoğunluk ile şehirlerarası ve şehir içindeki ilişkilere dair veri altyapısının geliştirilmesinin ardından, bu çalışmada tarif edilen bakış açısı ile yeni bir tanım oluşturulması mümkün olabilecektir.

Dünyada Şehirleşme Eğilimleri ve Şehir Tanımları

Şehirler, tarihsel süreç içerisinde sürekli bir cazibe merkezi olagelmıştır. Bunun neticesinde şehirleşme oranı dünyada sürekli bir artış eğiliminde olmuştur. Bu nedenle, öncelikli olarak dünyadaki şehirleşme eğilimlerinin ve bu eğilimlerin tanımlardaki yansımalarının gözden geçirilmesi faydalı olacaktır.

Ülkelerin şehirleşme yapısı ve nüfus yoğunluklarına bağlı olarak şehir tanımları çok farklılık gösterdiği için bu bölümde örnek uygulama olarak farklı ülkelerin kullandığı tanımlar ayrı ayrı incelenmemiştir. Ülkeler bazında üretilen farklı tanımlar itibarıyla yapılan karşılaştırmalar istenilen sonuçları vermemektedir. Ancak, uluslararası kuruluşlar tüm ülkeler için geçerli ve karşılaştırılabilir tanımlar üretebilmektedir. Bunlar arasında, ülkemizdeki şehirleşme oranı ve sürecini yansıtmaya kabiliyeti en yüksek olacağı düşünülen OECD ve AB'nin üye ülke tecrübelerini dikkate alarak geliştirdiği tanımlar detaylı olarak incelenmiştir.

Dünyada Şehirleşme Eğilimleri

Dünyada şehirleşme oranının yıllar itibarıyla değişimine bakıldığında, hızlı şehirleşmenin devam ettiği söylenebilir. 1950 yılında dünya nüfusunun ancak yüzde 30'u şehirlerde yaşarken bu oran günümüzde yüzde 52 düzeyine yükselmiştir. Bir başka deyişle, 2000'li yılların başından itibaren şehirlerde yaşayanların sayısı kırsal alanda yaşayanların sayısını geçmiştir. Aynı oran, OECD ülkeleri için ise yüzde 78 düzeyindedir (Kama I- Chaoui vd., 2011: 4). Şehirleşme oranının 2050 yılında dünyada yüzde 67, OECD ülkelerinde ise yüzde 87 düzeyine ulaşması beklenmektedir. Dolayısıyla, Grafik-1'de görüldüğü gibi 2050 yılı itibarıyla dünya nüfusunun üçte ikisinin şehirlerde yaşaması beklenmektedir. Ayrıca, BM tarafından yapılan nüfus projeksiyonlarına göre kırsal alanda yaşayan nüfusun oransal olarak azalması yanında, kır nüfusunun 2025 yılından itibaren nominal olarak da azalmaya başlayacağı tahmin edilmektedir (BM, 2012: 127).

Grafik 1. Gelişmişlik Düzeylerine Göre Dünyada Şehirleşme Oranının Yıllar İtibarıyla Değişimi

Kaynak: (BM, 2012)

Grafik 1 aynı zamanda, farklı gelişmişlik düzeyindeki ülkelerin yaşadığı şehirleşme olgusuna dair önemli bilgiler sunmaktadır. Buna göre, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin şehirleşme oranının zaman içindeki değişiminin birbirine paralellik arz ettiği ancak, bu iki grubun gelişmiş ülkelerle arasındaki farkın zamanla azaldığı ve gelecekte de bu azalma eğiliminin süreceği gözlenmektedir. Bununla birlikte, gelişmiş ülkelerin 1950'li yıllarda ulaştığı şehirleşme oranını

gelişmekte olan ülkeler ancak 2010 yılında yakalayabilmiş, az gelişmiş ülkeler ise 2050 yılında yakalayabilecektir.

Bu çerçevede günümüzün gelişmiş ülkeleri ile gelişmekte olan ülkelerin geçirdiği şehirleşme olgusu ve hızının farklılık arz etmediği, ancak büyük şehirlerdeki yığılmanın günümüzde daha yüksek düzeyde olduğu söylenebilir (DB, 2009: 49). Bunun öncelikli sebebi, bugünün gelişmekte olan ülkelerinin şehir nüfuslarının gelişmiş ülkelerin geçen yüzyıldaki nüfuslarından daha fazla olmasıdır. Ayrıca, şehirlerle kırsal alanlar arasındaki ekonomik, sosyal ve fiziksel altyapı farklılıklarının daha fazla açılmasının ve etkileşimin artmasının da şehirlerdeki yığınlaşmanın artmasına neden olduğu bilinmektedir (DB, 2009: 63). Türkiye'deki şehirleşme oranına bakıldığında ise, bu oranın 1980'lere kadar gelişmekte olan ülkelere yakın seyrederken, 1980 sonrası yaşanan hızlı şehirleşmeyle birlikte günümüzde gelişmiş ülkelerin düzeyini yakaladığı görülmektedir.

Grafik 2. Gelişmişlik Düzeylerine Göre Dünyada Şehirleşme Hızının Seyri

Kaynak: (BM, 2012)

Grafik 2'de farklı gelişmişlik grupları itibarıyla dünyada şehirleşme hızlarının zaman içindeki değişimi gösterilmektedir. Grafikte, özellikle 1990'lardan itibaren tüm gelişmişlik düzeylerindeki ülkeler için şehirleşme hızındaki azalma dikkat çekicidir. Bu durum, temel olarak kırsal alandan şehre göçün azalmaya devam edeceğini göstermektedir. Ayrıca, gelişmekte olan ülkelerin günümüzde yakaladığı şehirleşme hızının, gelişmiş ülkelerin 1950'li yıllarda yakaladığı şehirleşme hızı ile aynı düzeyde olduğu görülmektedir. Bu durumun, şehirleşme oranları bakımından da benzer nitelikte olması, genel olarak şehirleşme oranı ve

şehirleşme hızı arasında bütün ülke grupları için geçerli olan ortak bir eğilim olduğunu göstermektedir. Grafik 1 ve Grafik 2 birlikte değerlendirildiğinde gelişmiş ülkelerin, yüksek şehirleşme oranı yanında düşük şehirleşme hızına sahip olduğu, gelişmekte olan ülkelerde ise nispeten düşük şehirleşme oranının yüksek şehirleşme hızına eşlik ettiği görülmektedir.

Ancak, yukarıda da ifade edildiği üzere günümüzde şehirlerdeki yoğunlaşmaların daha yoğun olması sonucunda 1950'den bu yana metropollerin ve mega kentlerin sayısının hızlı bir şekilde arttığı gözlemlenmektedir (BM, 2012: 6). Diğer bir ifadeyle, dünyada kentsel nüfus artarken bu nüfus, belirli merkezlerde toplanmakta veya yoğunlaşmaktadır (Grafik 3).

Grafik 3. Dünyada Nüfus Ölçeğine Göre Şehir Sayıları

Kaynak: (BM, 2012)

Nüfusu 10 milyonu geçen şehir sayısı 1950'den 1970'e gelene kadar aynı iken nüfusu 5-10 milyon ve 1-5 milyon arasında olan şehirlerin sayısı sırasıyla dört ve iki kat artış göstermiştir. 1970'li yıllardan 1990'lı yıllara gelindiğinde, nüfusu 5-10 milyon arasında olan şehirlerin nüfusu 10 milyonun üzerinde olan şehir grubuna geçiş yaptığı gözlenmektedir. 1990'lardan sonra ise tüm gruplarda yaklaşık aynı oranda bir artış yaşanmıştır. 2010 yılında nüfusu 10 milyonun üzerinde olan 23 şehirden 13'ü Asya, 4'ü Güney Amerika'da yer almakta iken Kuzey Amerika, Avrupa ve Afrika'da ise 2'şer şehir bu gruba girmektedir. Avrupa'da nüfusu 10 milyonu geçen iki şehir İstanbul ve Paris'tir.

Ayrıca, Tokyo, Delhi, Mexico City, New York ve Şanghay şehirleri nüfusu 20 milyonun üzerinde olan beş mega kenttir. Sao Paulo ve Bombay'ın ise 20 milyon nüfus sınırını yakın zamanda aşması beklenmektedir. Bu gruba giren şehirlerin sayısının 2025 yılına kadar 10'a yükseleceği tahmin edilmektedir (BM, 2012: 7).

Ekonomik büyüme ve yığılma arasında, tarihin her döneminde pozitif yönlü ve güçlü bir ilişki olduğu bilinmektedir. Dünyada ekonomik büyüme arttıkça ülkelerin şehirleşme oranının önce arttığı, gelişme düzeyi belirli bir seviyeye ulaştığında ise şehirleşme oranının yatay bir seyir izlediği görülmektedir (DB, 2009: 9). Avrupa ve Kuzey Amerika'daki şehirlerde, nüfus artışı genel olarak gelişmişlik seviyelerinin bir yansıması olarak yavaşlamıştır. Diğer yandan, Asya kıtasındaki şehir merkezleri, sağladıkları ekonomik ve sosyal altyapıyla bir cazibe merkezi haline gelmiş ve ülkelerindeki hızlı nüfus artışına bağlı olarak giderek büyümüşür.

Güney Amerika'da ve ülkemizde şehirleşme eğilimleri, Asya'daki süreçle benzerlik göstermektedir. Bu bölgelerde nüfus artışı ve ekonomik büyümenin 20-30 yıllık birlikteliği sonucunda, dünün gecekondulu alanları ve varoşların hakim olduğu şehirleri, günümüzde dünya şehri haline gelmiştir. Diğer bir ifadeyle, bu şehirlerde mekânsal genişleme, ekonomik süreçlere paralel olarak yavaş yavaş ya da kademeli olarak değil; dönemseller olarak yaşanan ani göç akımlarının sonucunda kendi sorunları ile birlikte ortaya çıkmaktadır (DB, 2009: 68).

Şehirleşme açısından dünyadaki genel eğilimler değerlendirildiğinde, iki temel akım gözlemlenmektedir. Birincisi, şehirlerde yaşayan nüfusun her geçen gün artmaya devam etmesidir. Kırsal alandan şehirlere göç azalarak da olsa devam etmektedir. İkincisi ise 1980'lere kadar yoğun bir şekilde yaşanan bu kırsal alandan göç eğiliminin yanında küçük şehirlerden büyük şehirlere doğru göç olgusunun daha fazla önem kazanmasıdır. Şehirleşme hızındaki azalmaya rağmen metropol ve mega kentlerin hızlı artışı bu tespiti doğrulamaktadır.

Sanayi devriminden itibaren süregelen hızlı şehirleşme süreci, küreselleşme ile birlikte ayrı bir anlam ve yapı kazanmış; artan para, sermaye ve işgücü akımlarının yanında giderek daha kolay hale gelen ulaşım, iletişim ve bilgi transferi bireylerin ve firmaların mekânsal yer seçim kararlarını esnekletmiştir (Demir - Çabuk, 2010: 196). Bu gelişmeler sonucunda küresel kentler ortaya çıkmış, bu şehirlerin büyüme sınırlarını da buldukları ülkeler değil, küresel alanda oynadıkları roller belirler hale gelmiştir (DB, 2009: 48).

Sonuç olarak, dinamik bir süreç olan şehirleşmenin geldiği boyut, şehirlerin üstlendiği rollerin ve karşılaştığı sorunların farklılaşmasına yol açmıştır. Şehirleşmenin ilk aşamalarında, kırdan kente göçün yönetilmesi ve şehirlerin bu göçü taşıyabilmesini amaçlayan politika müdahaleleri için nüfus büyüklüğüne dayalı kent-kır ayrımı önemliken, günümüz şehirlerinin sorunlarının etkin bir şekilde çözümü ve şehirleşmenin yönetilebilmesi için öncelikle, nüfus büyüklüğünün ötesinde yoğunluk ve işleve bağlı tanımların geliştirilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

Dünyadaki Şehir Tanımları

Dünyadaki şehir tanımları çeşitli ulusüstü örgütler ve uluslararası kuruluşlar üzerinden incelemek mümkündür. Bunlardan, Dünya Bankası (DB) ve BM, yaptıkları şehir ve nüfus araştırmalarında ülkelerin kendi şehir tanımlarını kullandığından, kendilerine ait özgün tanımlamalar veya sistematik olarak kullandıkları ortak bir tanım bulunmamaktadır.

Diğer yandan, OECD ve AB yaptığı çalışmalarda ülkeler arası uyumu sağlamak için ortak şehir tanımları geliştirmektedir. OECD ve AB, hem şehir tanımı hem de bölge tipolojisi çalışmalarında temel olarak birlikte geliştirdikleri yöntemi ve ölçütleri kullanmaktadır. Ancak, AB bazı durumlarda bu ölçütleri ve ölçütlerdeki eşik değerleri kendi ihtiyaçları doğrultusunda değiştirmektedir. Bu çalışmada, esas olarak OECD'nin tanımlama kriterleri (yöntemleri) incelenmiş olup, AB'nin kendi koşullarına göre değişiklik yaptığı hususlar ayrıca belirtilmiştir.

Şehir ve Fonksiyonel Şehir Alanları Tanımı

Şehir tanımları konusunda hem OECD hem de AB kullandıkları yöntemleri ihtiyaçlara ve şehirleşme eğilimlerine göre sürekli olarak güncellemektedir. Bu doğrultuda, 2012 yılı ve sonrasında yapılan çalışmalarda, şehir tanımı ve fonksiyonel kentsel alanları belirlemek amacıyla geliştirilen yeni yöntem ve sınıflandırmalar kullanılmaktadır.

Yeni yöntemdeki en önemli değişiklik, analizlerin idari sınırlar yerine 1 km²'lik ızgara sistemi¹ üzerine yerleştirilmiş nüfus verisi kullanılarak yapılması ve şehirlerin fonksiyonel ilişkilerini ön plana çıkaran ölçütlerin (günübirlik iş nedeniyle seyahatler gibi) yönteme entegre edilmiş olmasıdır. Bu şekilde, farklı nitelikte ve büyüklükteki idari sınırların ortaya çıkardığı tanımlama sorunları giderilerek de nüfus yoğunluğu ve iş için seyahat akışları (*travel-to-work flow*) ölçütlerine dayanan bir tanımlama geliştirilmiştir (OECD, 2012a: 21).

Nüfus yoğunluğu ölçütü, kentsel merkezleri belirlemek için kullanılırken iş için seyahat akışları ölçütü ise kentsel merkezlerin ard bölgelerini ve işlevsel şehir alanlarını tanımlamak için kullanılmaktadır (OECD, 2013: 2). Kentsel merkezler ve etki alanları üç aşamalı bir yöntem kullanılarak belirlenmektedir. Yöntemin ilk aşaması asıl merkezi belirlemeye yönelik iken ikinci ve üçüncü aşamalarda bu merkezlerin birbirleri ve çevreleri ile etkileşimi dikkate alınarak şehir sınırları belirlenmektedir (OECD, 2012a: 25).

¹ AB ülkeleri için *Joint Research Centre for the European Environmental Agency (EEA)* tarafından üretilen *Corine Land Cover Dataset*, diğer ülkeler için *Oak Ridge National Laboratory* tarafından geliştirilen *Landscape Project* üzerindeki ızgara sistemi kullanılmaktadır (OECD, 2013).

OECD ve AB'deki şehir tanımlarına ilişkin aşamalar ve kullanılan ölçütler Tablo 1'de özetlenmiştir.

Tablo 1. OECD ve AB'nin Şehir Tanımlarının Karşılaştırması

Aşama	Ölçütler	OECD	AB
Birinci	Nüfus Yoğunluğu	-1.500 kişi/km ² – AB, Japonya, Kore, Şili, Meksika -1.000 kişi/km ² – ABD, Kanada	-1.500 kişi/km ²
	Nüfus Büyüklüğü	-50.000 kişi – Avrupa, ABD, Şili, Kanada -100.000 kişi – Japonya, Kore, Meksika	-50.000 kişi
	Kentsel Bütünlük	-Nüfusunun %50'sinden fazlasının bir kentsel merkezde yaşaması	-Yerleşimlerin bir idari kademeye bağlantılı olması -Nüfusun en az yüzde 50'sinin bir kentsel merkezde yaşaması -Kentsel merkezin nüfusunun en az yüzde 75'nin bir şehirde yaşaması
İkinci	İşlevsel Bütünlük	-Nüfusunun %15'inden fazlasının başka bir kentsel merkeze çalışmak için gitmesi	-Çalışan nüfusunun yüzde 15'inden fazlasının başka bir kentsel merkezde çalışması
Üçüncü	Ard Bölge	-Çalışan nüfusunun %15'inden fazlasının bir kentsel merkezde istihdam edilmesi -Bu şekilde belirlenen belediyelerin kentsel merkez ve birbirleri ile bütünleşik olması -İşlevsel kentsel alandan fiziksel olarak kopuk olan belediyeler dâhil edilmez	-Bu şekilde belirlenen belediyelerin kentsel merkez ve birbirleri ile bütünleşik olması -İşlevsel kentsel alandan fiziksel olarak kopuk olan belediyeler dâhil edilmez
Sınıflandırma		-Küçük kentsel alanlar (50– 100 bin kişi) -Orta ölçekli kentsel alanlar (200– 500 bin kişi) -Metropolitan alanlar (500 bin - 1.5 milyon kişi) -Büyük metropolitan alanlar (1.5 milyon kişi ve üzeri)	-Küçük (50 – 100 bin kişi) -Orta (100 – 250 bin kişi) -Büyük (250 – 500 bin kişi) -Çok büyük (500 bin - 1 milyon kişi) -Aşırı büyük (1 - 5 milyon kişi) -Küresel şehir (5 milyon kişi ve üzeri)

Kaynak: (OECD, 2012a; OECD, 2013; Eurostat, 2013a; Eurostat, 2013b; Eurostat, 2013c; Dijkstra ve Poelman, 2012)

Birinci aşama: Izgara sistemi üzerine yerleştirilmiş nüfus verisi kullanılarak kentsel merkezlerin belirlenmesi

Kır-kent ayrımı, 1 km²'lik ızgara sistemi üzerine yerleştirilmiş nüfus verisi kullanılarak tanımlanan kentsel merkezler veya yüksek yoğunluklu kentsel kümeler esas alınarak yapılmaktadır. Buna göre; kentsel merkez, kilometrekareye en az 1.500 kişinin düştüğü yüksek yoğunluklu küme ve kalan boşlukların doldurulmasından (*filled gaps*)² oluşmaktadır. 1.500 kişi/km² yoğunluk eşiği Avrupa, Japonya, Kore, Şili ve Meksika için geçerli olup Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Kanada için 1.000 kişi/km² değeri kullanılmaktadır (OECD, 2013: 3). Küçük yerleşmeler, tanımlanan nüfus büyüklüğü eşiğine ulaşamadığı ve şehir olarak tanımlanabilecek yığılaşmayı sağlayamadığı için şehir sınıflandırmasına dahil edilmemektedir. Bu nüfus büyüklüğü; Avrupa, ABD, Şili ve Kanada için

² Boşluk doldurma tekniği: Yüksek yoğunluklu kümedeki boşluklar, iteratif çoğunluk kuralı kullanılarak doldurulmaktadır. Çoğunluk kuralı, eğer bir hücreyi çevreleyen sekiz hücrenin en az beşi aynı yüksek yoğunluklu kümeyle ait ise bu hücrenin toplama eklenmesi anlamına gelmektedir. Yeni bir hücrenin toplama eklenememesi durumuna kadar bu yönteme tekrarlanarak devam edilir.

50.000 kişi; Japonya, Kore ve Meksika için 100.000 kişi olarak belirlenmiştir (OECD, 2012a: 26).

Ayrıca, bir belediye nüfusunun en az yüzde 50'sinin bir kentsel kümede yaşaması durumunda, bu belediye kentsel merkezin parçası olarak kabul edilmektedir. Bu şekilde, bitişik ve yoğun yapılaşmış olan belediyeler aynı kentsel merkez içinde toplanmaktadır. AB, bunun yanında kentsel bütünlüğü ifade etmek için yönteme iki ölçüt daha ilave etmiştir (Eurostat, 2013). Buna göre, belirlenen kümelerin ve yerleşimlerin şehir olarak tanımlanabilmesi için bir idari kademe ile ilişkili olması ve kentsel merkez nüfusunun en az yüzde 75'inin tek bir şehirde yaşaması gerekmektedir.

İkinci aşama: Aynı işlevsel şehir alanına ait bitişik olmayan kentsel merkezlerin bir arada değerlendirilmesi

Birinci aşama, sadece nüfus yoğunluğu yüksek ve yerleşim deseni sürekli olan yerleri şehir tanımına dâhil etmektedir. Ancak tüm yerleşik alanlar bitişik karakteristikte yapılaşmamıştır. Kentsel merkezlerin birçoğu, fiziksel olarak ayrılmış olmasına rağmen ekonomik olarak bütünleşik niteliktedir. İkinci aşamanın yönleme katkısı, çok merkezli kentsel alanların şehir tanımına dahil edilebilmesidir (OECD, 2012a: 28).

Çok merkezli kentsel alanların tanımında merkezler arasındaki gününbirlik seyahat verileri kullanılmaktadır. Eğer kentsel merkezlerin birinde yaşayan nüfusun yüzde 15'inden fazlası çalışmak için bir başka kentsel merkeze gidip geliyorsa bu iki merkez, bütünleşik olarak aynı çok merkezli metropoliten alanın parçaları olarak kabul edilmektedir (OECD, 2013: 3).

Bu şekilde, aynı kentsel merkez içerisinde tanımlanması gereken ancak yerleşme desenindeki kopukluk nedeniyle buralara dahil edilemeyen yerlere ilişkin sorun giderilmiş olmaktadır. Örneğin, bir şehri 1 km'den uzun bir mesafede ikiye bölen doğal eşiklerin tanım üzerindeki etkisi, ikinci aşamada ortadan kaldırılmaktadır.

Üçüncü aşama: Kentsel ard bölgelerin/etki alanlarının tanımlanması

Bitişik ve yoğun yapılaşmış belediyeler ile bir çekirdek şehir etrafında yerleşmiş çok merkezli metropoliten alanlar tanımlandıktan sonra, son aşama olarak bu kentsel alanların ard bölgelerinin/etki alanlarının belirlenmesi gerekmektedir. Ard bölge kentsel işgücü piyasasının kentsel merkez dışındaki işçi havzası olarak tanımlanabilmektedir. Ard bölgenin büyüklüğü, bir şehrin çevresindeki alanlar üzerindeki etkisinin açık göstergesi olarak görülmektedir (OECD, 2012a: 28). Kentsel ard bölgeler, çalışan nüfusun en az yüzde 15'inin bir kentsel çekirdekte istihdam edildiği tüm belediyelerin içerildiği bölge olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımlama yapılırken, bir fonksiyonel şehir alanı tarafından kap-

sanan tüm belediyeler fonksiyonel şehir alanına dahil edilmektedir. Ancak, bu fonksiyonel alana bitişik olmayan belediyeler kapsam dışı bırakılmaktadır (OECD, 2013: 3).

AB, şehirlerin çevresi ile olan ilişkisini belirlemek için OECD'den farklı olarak, ard bölge ve işlevsel bütünlük yerine gününbirlik ulaşım ölçütünü geliştirerek etkileşim bölgesi (*commuting zone*) tanımlamasını kullanmaktadır (Eurostat, 2013a; Dijkstra - Poelman, 2012: 2). Ancak, temelde yine OECD ile aynı ölçütler esas alınmaktadır.

OECD, yukarıda açıklanan yeni yöntemi 28 ülkede (*Türkiye bu ülkeler arasında yoktur*)³ uygulamış ve toplam 1.148 fonksiyonel şehir alanı belirlenmiştir (OECD, 2012b: 1). Bunlardan 74 tanesi büyük metropoliten alan, 190 tanesi metropoliten alan, 400 tanesi orta ölçekli kentsel alan ve 484 tanesi ise küçük kentsel alan olarak tanımlanmıştır. Büyük metropoliten alanların nüfus ortalama büyüklüğünün Japonya'da 10 milyonun üzerinde olduğu; Kore'de 9 milyon, Kuzey Amerika'da 4 milyon ve AB'de 3 milyon civarında olduğu görülmektedir. Bu yeni yöntemle göre OECD'ye üye ülkelerde şehirleşme oranı yaklaşık yüzde 66 olarak hesaplanmaktadır (OECD, 2012a: 33-34).

Yeni tanım esas alınarak Avrupa Komisyonu'na hazırlanan bir çalışmada Avrupa'daki kentler 6 kategoride sınıflandırılmıştır. 2006 yılı nüfuslarına göre AB'de sınıflandırmaya dâhil edilen 806 şehirden 410'u küçük, 261'i orta, 71'i büyük, 38'i çok büyük, 24'ü aşırı büyük ve 2'si (Londra ve Paris) küresel şehir niteliğindedir. Birlik genelindeki ortalama şehirleşme oranı ise yüzde 62 düzeyindedir (Dijkstra ve Poelman, 2012: 4-5).

Bölgesel Tipoloji

AB ve OECD, yukarıda açıklanan yerleşme düzeyinde yapılan tarifler için kullandığı kır-kent ayrımını bölge tanımlarını yaparken de kullanmaktadır. Bu yöntemin temel amacı, Düzey-3 bölgelerinin⁴ şehir niteliği bakımından tasnif edilmesidir. Bu tasnifte, şehir tanımlarındaki yöntemden farklı olarak kırsal karakterin baskınlık düzeyi dikkate alınmaktadır. Diğer bir ifadeyle, öncelikle alt ölçekte yoğunluk üzerinden yapılan hesaplamalarla kırsal alanlar belirlenmekte, daha sonra kırsal olarak tanımlanan yerleşimlerde yaşayan nüfusun bölgedeki toplam nüfusa oranına göre Düzey 3 bölgelerinin şehir niteliği belirlenmektedir.

³ Ülkemizde belirtilen ölçütlerin hesaplanması için yeterli veriye ulaşılamadığından, Türkiye'ye bu çalışmada yer verilmemiştir.

⁴ OECD, ülkeler arası karşılaştırmayı yapabilmek için üye ülkelerdeki bölgeleri iki gruba ayırmıştır. Üst düzey bölgeler (bölgesel düzey 2) olarak adlandırılan bölgeler makro bölgeleri, alt düzey bölgeler (bölgesel düzey 3) olarak adlandırılan bölgeler ise mikro bölgeleri içermektedir. Bu bölge sınıflandırması ülkemizle karşılaştırıldığında üst düzey bölgeler Düzey 2 bölgelerine, alt düzey bölgeler ise Düzey 3 bölgelerine, yani illere karşılık gelmektedir.

Temelde nüfus yoğunluğu ve bölge içindeki yerleşmelerin büyüklüğü ölçütlerini esas alan bu bölgesel tipolojinin yöntemi üç aşamadan oluşmaktadır (OECD, 2010: 2; OECD, 2011: 3):

Tablo 2. OECD ve AB'nin Bölge Tipolojilerinin Karşılaştırması

Ölçütler		OECD	AB
Kentsel Alan Olma Ölçütleri	Nüfus Yoğunluğu	-150 kişi/km ² -300 kişi/km ² - Japonya, Kore	300 kişi/km ²
	Nüfus Büyüklüğü		Bitişik ızgara hücrelerdeki nüfusun en az 5 bin kişi olması
	Nüfus Oranı	-Kırsal nüfus oranı yüzde 15'ten az -Kırsal nüfus oranı yüzde 15 ile yüzde 50 arasında -Kırsal nüfus oranı yüzde 50'den fazla	-Kırsal nüfus oranı yüzde 20'den az -Kırsal nüfus oranı yüzde 20 ile yüzde 50 arasında -Kırsal nüfus oranı yüzde 50'den fazla
Bir Üst Kategoriyeye Geçiş Ölçütleri		Nüfusunun yüzde 25'ten fazlasının; - Ağırıklı kırsal bölge için 200 bin kişi (500 bin kişi - Japonya, Kore), - Orta düzey bölge 500 bin kişi (1 milyon kişi - Japonya, Kore), veya daha fazla nüfuslu bir şehirde yaşaması	Nüfusunun yüzde 25'ten fazlasının; - Ağırıklı kırsal bölge için 200 bin kişi, - Orta düzey bölge 500 bin kişi, veya daha fazla nüfuslu bir şehirde yaşaması
Erişilebilirlik		Bölge nüfusunun yüzde 50'sinden fazlasının 50 bin ve daha fazla nüfuslu bir yerleşime 60 dakikadan kısa araç kullanma süresinde ulaşması	AB, erişilebilirlik ölçütünün eklenmesine yönelik çalışma yapmış olmasına rağmen hâlihazırda Komisyon tarafından kullanılan tanımda bu ölçüt yer almamaktadır. AB tarafından yapılan çalışmada 60 dakika yerine 45 dakika eşik değeri esas alınmıştır.
Sınıflandırma		-Ağırıklı kentsel bölge, -Bir şehre yakın orta düzey bölge -Uzak orta düzey bölge -Bir şehre yakın ağırıklı kırsal bölge -Uzak kırsal bölge	-Ağırıklı kentsel bölge -Orta düzey bölge -Ağırıklı kırsal bölge

Kaynak: (OECD, 2010; OECD, 2011; Brezzi vd., 2011; Eurostat, 2013b; Eurostat, 2013d, Eurostat, 2013e)

Birinci aşama: Düzey 3 bölgeleri içerisindeki alt düzey yerel birimler⁵ nüfus yoğunluğuna göre gruplandırılmaktadır. Eğer bir yerleşim biriminin yoğunluğu kilometrekarede 150 kişiden⁶ az ise, bu yerleşim yeri kırsal alan olarak tanımlanmaktadır.

İkinci aşama: Kırsal nüfusun toplam nüfusa oranına göre Düzey 3 bölgeleri üç kategoriye ayrılmaktadır:

- Ağırıklı kentsel bölge: Toplam nüfus içerisinde kırsal nüfusun yüzde 15'ten az olduğu bölge,
- Orta düzey bölge: Toplam nüfus içerisinde kırsal nüfusun yüzde 15 ile yüzde 50 arasında olduğu bölge,

⁵ Türkiye için bu alt birimler ilçe düzeyine tekabül etmektedir.

⁶ Ülke düzeyindeki nüfus yoğunluğu kilometre kare başına düşen kişi açısından 300 kişiyi geçtiği için bu ölçüt Japonya ve Kore için 500 kişi olarak belirlenmiştir.

- Ağırlıklı kırsal bölge: Toplam nüfus içerisinde kırsal nüfusun yüzde 50'den fazla olduğu bölge,

Üçüncü aşama: Bölgeler üç kategoride gruplandıktan sonra, bölge içindeki yerleşim merkezlerinin nüfus büyüklüğü ölçütü devreye girmektedir. Ağırlıklı kırsal bir bölgede nüfusun yüzde 25'ten fazlası 200.000 (Japonya ve Kore için 500.000) veya daha fazla nüfuslu bir şehirde yaşıyorsa, bu bölge bir üst kategoride değerlendirilip orta düzey bölge olarak tanımlanmaktadır. Orta düzey bölge olarak tanımlanan bir bölgede de, nüfusun yüzde 25'ten fazlası 500.000 (Japonya ve Kore için 1.000.000) veya daha fazla nüfuslu bir şehirde yaşıyorsa bu bölge bir üst kategoride değerlendirilip ağırlıklı kentsel bölge olarak tanımlanmaktadır.

AB'nin bölgesel tipoloji çalışmaları⁷ hem yöntem hem de kapsam bakımından OECD'nin tipoloji çalışmaları ile önemli benzerlikler içermektedir. Tipoloji çalışmaları AB'de de temel olarak nüfus büyüklüğü ve nüfus yoğunluğu ölçütleri birlikte kullanılarak yapılmaktadır. AB, bölge tipolojisini belirlerken öncelikle kentsel alanları tanımlamaktadır. Buna göre; bir yerleşimin şehir olarak tanımlanabilmesi için kilometrekareye düşen kişi sayısı en az 300 kişi (1 km²'lik ızgara hücrelerde) ve bitişik ızgara hücrelerindeki toplam nüfusun en az 5.000 kişi olması gerekmektedir (Eurostat, 2013b; Eurostat, 2013d, Eurostat, 2013e). Bu şehir tanımına girmeyen kırsal alanlar belirlenmekte ve sonrasında bölge içindeki kırsal nüfus oranına göre bölgeler sınıflandırılmaktadır.

Bölge içindeki kırsal nüfus oranı ve büyük ölçekli şehir merkezinin büyüklüğünü esas alarak hazırlanan OECD'nin tipoloji çalışmasında kullanılan yöntem, şehirlerdeki ekonomik yığılma ve şehirlerin çevreleri ile ilişkilerini açıklama konusunda yetersiz kalmıştır. Bu nedenle OECD, 2009 yılında erişilebilirlik ölçütünü yöntemin içine dâhil ederek bölgesel tipoloji çalışmasını güncellemiş ve 'Genişletilmiş Bölge Tipolojisi' kullanmaya başlamıştır. Bu kapsamda, yüksek yoğunluklu bir yerleşim birimine ulaşmak için gerekli araç kullanma süresi yeni bir ölçüt olarak tipoloji çalışmasına dahil edilmiştir. Eğer bölge nüfusunun en az yüzde 50'si 50.000 ve daha fazla kişin yaşadığı bir yerleşime (en yakın yerleşim birimi) 60 dakikadan daha kısa bir sürede ulaşabiliyorsa, bu bölge bulunduğu kategori içinde 'bir şehre yakın' sıfatı ile tanımlanmaktadır (Brezzi vd., 2011: 5-6). Tablo 2'de OECD genişletilmiş bölge tipolojideki beş sınıflandırma gösterilmektedir.

⁷ AB tarafından kullanılan diğer bölgesel tipolojiler ve tanımlar (küme tipolojisi, şehirleşme derecesi tipolojisi, metro bölgeler, sınır bölgeleri, dağlık bölgeler, ada bölgeleri, seyrek nüfuslu bölgeler gibi) bu çalışmaya dâhil edilmemiştir. Çalışmaya dâhil edilmeyen bu tipolojilerden bazıları da temelde aynı ölçütler üzerinden farklı alanlar veya idari birimler için kentsel ve kırsal alanları tarif etmek için kullanılmaktadır.

Özetle, OECD, üyesi olan ülkelerdeki bölgesel gelişme düzeyini takip etmek ve bu bölgelerin sosyal ve ekonomik farklılıklarını tanımlamak için çeşitli yöntemler geliştirmiş ve bu yöntemler doğrultusunda bölge tipolojileri oluşturmuştur. OECD'nin bölge tipolojileri, temel olarak bölgelerin kırsal veya kentsel niteliği üzerinden tanımlanmaktadır. Ancak bugüne kadar geliştirilen yöntemler, OECD ülkelerinin kendi yapılarından kaynaklanan heterojen özelliklerinin zorluklarını aşmada, ekonomik ve demografik yığılımları ile bu kentsel merkezlerin çevresi ile olan ilişkilerini açıklamada ve uzak kırsal alanların performansını analiz etmede yeterince başarılı olamamıştır.

OECD son çalışmalarında, ızgara sistemi kullanılarak geliştirilen kentsel alan tanımlarını ve bölge içindeki kent merkezlerinin büyüklüğünü esas alan bir yöntem geliştirmiş, bu şekilde şehir tanımında kullanılan yöntem ve sınıflandırmaların, bölge tanımları ve tipolojilerini de belirlemesi yolunu açmıştır. Kentleşme ve kentsel alanların büyüklüğü (yığılımla) kalkınma sürecinin en temel göstergelerinden biri olduğundan ayrı bir bölgesel tipoloji ölçütü geliştirilmesine gerek duyulmamasının yerinde olduğu değerlendirilebilir.

OECD ve AB'nin geliştirdiği bu tanımlar göre ülkemizdeki bölgelerin (kentsel) niteliği Tablo 3'te karşılaştırılmıştır.

Tablo 3. Türkiye İçin Bölge Kategorileri Bazında Nüfus Oranları

Kategoriler	OECD tanımı (%)	AB tanımı (%)
Ağırlıklı kentsel bölge	47	33
Bir şehre yakın orta düzey bölge	25	36
Uzak orta düzey bölge	0	
Bir şehre yakın ağırlıklı kırsal bölge	22	31
Uzak kırsal bölge	5	

Kaynak: (Brezzi vd., 2011: 7; Eurostat, 2013b)

AB tanımındaki şehir olma eşikleri daha yüksek olduğundan, ülkemizin AB tanımına göre OECD'ye nazaran daha kırsal bir nitelikte olduğu görülmektedir. Türkiye'de orta düzey bölgelerde yaşayan nüfus oranı, AB ortalamasına (yüzde 35) yakın iken kentsel ve kırsal bölgeler açısından bakıldığında, AB'nin kentsel nüfusunun (yüzde 42) daha yoğun olduğu görülmektedir.

Bu anlamda, OECD ve AB tarafından üretilen şehir tanımı ve bölge tipolojileri ülkemiz için doğrudan uygulanabilir bir tanımlama ve sınıflandırma ortaya koyamasa da, uluslararası standartlarla uyumlu yeni tanım ve sınıflandırmaların üretilmesi için yol gösterici niteliktedir.

Türkiye'de Şehirleşme Eğilimleri ve Şehir Tanımları

Ülkemizde kullanılmakta olan tanımların uluslararası kuruluşlarca geliştirilen tanımlara uyumlu hale getirilebilmesi için öncelikle, mevcut tanımların incelenmesi ve şehirleşme eğilimleri itibarıyla ihtiyaçların gözden geçirilmesi ge-

rekmetedir. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de şehirleşme eğilimleri ve şehir tanımlarının gelişiminin bir arada incelenmesi, bu iki süreç arasındaki ilişkinin seyri bakımından da bir karşılaştırma imkânı sağlayacaktır. Bu doğrultuda Türkiye’de hangi yerleşimlerin şehir olarak tanımlandığı ve şehirleşme sürecinin hangi aşamaları izlediği incelenmelidir.

Bu bölümde istatistiki amaçla geliştirilen tanımlar ile mevzuatta yer alan tanımlar ayrı ayrı incelenmiş, şehirleşme oranının farklı tanımlar itibarıyla zaman içinde geçirdiği değişim süreci ortaya konulmuştur. Uç örnekler üzerinden yapılan karşılaştırmalar ile sadece nüfus büyüklüğü ve idari sınırlar üzerinden yapılan tanımların ne tür bir çelişkiye yol açtığına anlaşılması sağlanmıştır. Ayrıca, 1950’den günümüze dönemler itibarıyla kaydedilen gelişmeler ile 2050 yılı nüfus projeksiyonları ışığında şehirleşme süreci hakkında genel bir değerlendirme yapılmıştır. Diğer yandan, OECD ve AB tanımlarına eşdeğer bir şehir tanımının ülkemizde de yapılabilmesi için kullanılacak yöntemler ve halihazırdaki bilgi ve tecrübe altyapısının buna nasıl hizmet edebileceği araştırılmıştır. Bu bölümdeki yoğunluk hesapları, yerleşme bazında alan verisi olmadığı için ilçe sınırları dikkate alınarak yapılmış, üretilen en son veri 2002 yılına ait olduğu için de güncel durum çalıřmaya yansıtılamamıştır.

Türkiye’de Şehir Tanımları

Türkiye’de yerleşim yerlerine ilişkin tanımlamalar, yerel yönetimlere ilişkin mevzuat düzenlemelerinde nüfus büyüklükleri üzerinden yapılagelmiştir. Belirlenen bu nüfus büyüklükleri hem idari hem de istatistiki analizler ve planlama çalışmaları için önemli bir dayanak oluşturmaktadır.

Bu anlamda ilk tanım, 1924 tarihli Köy Kanunu ile yapılmıştır. Bu kanuna göre nüfusu 2.000’den aşağı yurtlar köy, nüfusu 2.000 ile 20.000 arasında olanlar kasaba ve 20.000’den çok nüfusu olanlar ise şehir olarak tarif edilmiştir. DPT tarafından hazırlanan İkinci Kalkınma Planı’nda ise ‘şehir niteliklerine uyması’ nedeniyle 10.000 nüfusun, şehir ve köyün birbirinden ayrılması için sınır olarak seçildiği belirtilmiştir (DPT, 1968: 49). Diğer yandan, 1982 yılında DPT’nin yaptığı Kent Eşiğı Araştırması’nda söz konusu 10.000 kentsel nüfus kıstasının herhangi bir araştırmaya dayanmadığı ve test edilmediğı vurgulanmış ve bu kıstasın 1960’lı yıllar için geçerli olmuş olsa bile 1980’lerde yaşanan hızlı şehirleşme sürecine cevap veremediğı dile getirilmiştir (Çezik, 1982: 18). Araştırma sonucunda, şehir tanımının ‘20.000 nüfusun üzerindeki yerleşmeler’ olarak revize edilmesi önerilmiş ve bu tarihten sonra Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE) ve DPT tarafından yapılan çalışmalarda bu tanım kullanılmıştır. Kent-kır ayrımı için 20.000 nüfus ölçütü halen kullanılmaktadır (Kalkınma Bakanlığı, 2013).

Bununla birlikte, günümüzde TÜİK şehirleşme oranını tespit ederken sadece il ve ilçe merkezlerinin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) nüfus ka-

yıtlarını kullanmaktadır. Dolayısıyla, şehirleşme oranı hesaplanırken il ve ilçe merkez nüfusları esas alınıp hesaplama yapılmakta; örneklem seçiminde ve veri toplama yöntemlerinde ise kır-kent ayrımı, yani 20.000 nüfus ölçütü kullanılmaktadır. TÜİK tarafından şehirleşmeye ilişkin kullanılan göstergelerle bunların tanımı, kaynağı, sıklığı ve düzeyi Tablo 4’te özetlenmiştir.

Tablo 4. İstatistiki Amaçla Kullanılan Şehir Tanımları

Gösterge	Tanım	Kaynak	Dönem/Sıklık	Düzy
Şehir Nüfusu	İl ve ilçe merkezlerinin belediye sınırları içindeki nüfustur.	TÜİK- ADNKS Sonuçları (TÜİK, 2012a)	2007/ Yıllık	İl ve ilçe merkezleri
		TÜİK-Bölgesel Göstergeler	2010	
Kent	20.001 ve daha fazla nüfuslu yerleşim yerleridir.	TÜİK-Resmi İstatistik Programı 2012-2016 (TÜİK, 2012b)	Yıllık	Yerleşme bazında
Kent Merkezi	Seçilmiş olan kentin merkezini oluşturan alandır. İl merkez belediyesi sınırları içerisinde kalan alan olarak da tanımlanabilir.	TÜİK-Bölgesel Göstergeler, Kent Araştırması (TÜİK, 2004)	2004/ Düzensiz	Yerleşme bazında
Geniş Kent Alanı	Kent merkezinin yakın çevresinde yer alan ve işlevsel kent alanını oluşturan, sağlık, eğitim, çalışma vb. konularında kent merkezine bağlı halkın yaşadığı alandır.	TÜİK-Bölgesel Göstergeler, Kent Araştırması (TÜİK, 2004)	2004/ Düzensiz	Yerleşme bazında

İstatistiki çalışmalar ve planlama faaliyetlerinde yer alan bu tanımlamaların yanında, idari amaçlarla yapılan tanımlamalarda da çeşitli nüfus ölçütleri kullanılmıştır.

Türkiye’de il ve ilçe kurulması için mevzuatta bir nüfus ölçütü bulunmamakla birlikte, belediyeler kurulurken veya sınıflandırılırken çeşitli nüfus ölçütleri kullanılmaktadır. 1930 tarihli 1580 sayılı Belediye Kanunu’nda bir yerleşmenin belediye olabilmesi için son nüfus sayımına göre nüfusunun 2.000’den fazla olması gerektiği zikredilmiştir. 2005 yılında yürürlüğe giren 5393 sayılı yeni Belediye Kanunu ile belediye olma eşiği 2.000’den 5.000’e çıkarılmıştır. Ayrıca, aynı kanunda köylerin veya muhtelif köy kısımlarının birleşerek belediye kurabilmeleri için merkez kabul edilecek yerleşim yerinin meskûn sahasına azami uzaklık ölçüsü 500 metreden 5.000 metreye yükseltilmiştir.

Büyükşehir tanımı ise ilk olarak 1984 yılında yürürlüğe giren 3030 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile yapılmıştır. Büyükşehir için herhangi bir nüfus ölçütü getirmeyen bu kanun, belediye sınırları içinde birden fazla ilçe bulunan şehirleri ‘büyükşehir’ olarak tanımlamıştır. Büyükşehir olmak için asgari nüfus büyüklüğü 2005 yılında yürürlüğe giren 5216 sayılı Kanun ile belirlenmiştir. Buna göre, son nüfus sayımına göre belediye sınırları içindeki ve bu sınırlara en fazla 10.000 metre uzaklıktaki yerleşim birimlerinin toplam nüfusu 750.000’den

fazla olan il belediyeleri büyükşehir belediyesine dönüştürülebilecektir⁸. Bu kanun ile büyükşehir tanımı için kullanılan alan tarifi ile büyükşehir belediyesinin hizmet sahası farklılaştırılmıştır. Kanunda, büyükşehir tespiti için kullanılan 10.000 metre alan içerisindeki nüfus yoğunluğu arttıkça hizmet alanının kademeli (20 km, 30 km ve 50 km) olarak genişlemesi esası benimsenmiştir⁹.

2012 yılında yasalaşan 6360 sayılı Kanun ile büyükşehir olma ölçütü ve tanımı değiştirilerek, bu farklılaşma ortadan kaldırılmıştır. Toplam nüfusu 750.000'den fazla olan illerin il belediyeleri, kanunla büyükşehir belediyesine dönüştürülmüş ve yeni kurulan büyükşehir belediyeleri ile diğer tüm büyükşehir belediyelerinde il mülki sınırları büyükşehir belediyesi sınırı olarak kabul edilmiştir. Böylelikle, büyükşehir belediyesi sayısı 16'dan 30'a yükseltilmiştir. Hizmet sahasının il sınırı olarak belirlenmesi yaklaşımı bütünşehir kavramı ile ifade edildiğinden bu yasa 'bütünşehir yasası' olarak da isimlendirilmiştir (Arıkboğa, 2013; 53).

Ülkemizde büyükşehir belediyelerinin oluşturulmasına yönelik temel motivasyon yerleşmelerin yoğunluk düzeyleri ve yönetim ihtiyaçlarından kaynaklandığı halde tanımlamada bu unsurların yerine, idari sınırlar ya da sadece belirli bir alandaki nüfus büyüklüğü ölçütleri kullanılmaktadır. Bunun yerine, tanımlamada fiili durumdaki ölçütler dikkate alınmalı ve kentsel alan olarak belirli bir yığılaşma ve yoğunluk düzeyine ulaşan ve yeterli düzeyde kentsel hizmeti kendi içinde ve çevresine sunabilen yerleşimlerdeki belediyeler büyükşehir olarak tanımlanmalıdır. Sonuç olarak, şehri tanımlamaya ve kır-kent ayırımına yönelik son resmi çalışma, 1982 yılında DPT tarafından Kent Eşiği Araştırması ile yapılmıştır. Bundan sonra istatistikî veya idari amaçlı yapılan tanımlara ise ortak bir standart ortaya konulamamıştır.

Türkiye'de Şehirleşme Eğilimleri

Dünyadaki şehir tanımlarının şehirleşme sürecinin dinamik yapısına uygun olarak gelişim gösterdiği hususu bu çalışmanın önemli sonuçlarından biri olarak

⁸ Ancak Kanunun ilk halinde büyükşehir olma sınırı 1.000.000 nüfus şeklinde belirlenmiştir. Kanunun gerekçesinde "Bir yerde büyükşehir belediyesi kurulabilmesi için bir milyon nüfusa sahip olma şartı öngörülerek bir ölçek de getirilmektedir." denilerek bu kanun öncesinde büyükşehirler için bir nüfus sınırlaması yapılmadığı belirtilmektedir. Nitekim, bu kanundan önce 3030 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun çerçevesinde büyükşehir kurulması herhangi bir nüfus şartına bağlı olmadan kanunla gerçekleştirilmiştir.

⁹ Kanunla birlikte büyükşehir belediye sınırları;

- İstanbul ve Kocaeli ilinde, il mülki sınırı,
- Diğer büyükşehir belediyelerinde, mevcut valilik binası merkez kabul edilmek ve il mülki sınırları içinde kalmak şartıyla,
 - nüfusu bir milyona kadar olan büyükşehirlerde yarıçapı yirmi kilometre,
 - nüfusu bir milyondan iki milyona kadar olan büyükşehirlerde yarıçapı otuz kilometre,
 - nüfusu iki milyondan fazla olan büyükşehirlerde yarıçapı elli kilometre olan dairenin sınırı olarak belirlenmiştir.

ortaya çıkmaktadır. Bu doğrultuda, ülkemizde hâlihazırda kullanılan farklı tanımlama yaklaşımlarını anlamak ve işlevselliğini değerlendirebilmek için Türkiye’de yaşanan şehirleşme sürecinin incelenmesi ve tanımların bu sürecin anlaşılması ve yönetilmesindeki yeterliliğinin gözden geçirilmesi faydalı olacaktır.

Tarihsel Süreç ve Gelecek Projeksiyonu

Şehirleşme konusunda dünyada yaşanan genel dönüşüm süreci, ülkemizde de benzer bir ivmeyle yaşanmaktadır. 1950’den 2050 yılına kadarki bir asırlık süreçte kır, şehir ve genel nüfus artış hızları arasındaki ilişki, Türkiye’deki şehirleşme eğilimleri açısından önemli çıktılar ortaya koymaktadır.

Kent ve kır nüfus artış hızının genel nüfus artış hızıyla birlikte verildiği Grafik-4’te, ülkemizin 1950’ler ve 1980’lerde kırdan şehre önemli bir göç dalgası yaşandığını göstermektedir.

Ülkemizde ilk şehirleşme dalgası, 1950’lerde tarımdaki modernizasyon hamlesi ve ulaştırma sisteminin geliştirilmesi politikaları neticesinde yaşanmıştır. 1980 sonrası yaşanan ikinci göç dalgası ise, temelde ülkenin ekonomik kalkınmaya bakış açısında ithal ikameci politikalarından ihracatı teşvik eden yeni politikalara geçiş sonucunda gerçekleşmiştir. Bu yeni kalkınma yaklaşımı; büyük kentlere hem özel sektör hem de devlet yatırımlarını artırmış ve bunun sonucu olarak kırsal alanlardan doğrudan büyük kentlere yönelen büyük bir nüfus hareketi yaşanmıştır.

Grafik 4. Şehir, Kır ve Toplam Nüfus Artış Hızlarının Karşılaştırılması

Kaynak: (BM, 2012)

Kırsal nüfus artışı, genel nüfus artışından daha az olmakla beraber 1975 yılına kadar artmaya devam etmiş, 1980 yılından sonra ise ya hiç artmamış ya da azalmıştır. Buna bağlı olarak, 1985-1990 döneminde kentsel nüfus kırsal nüfusu yakalamış ve bundan sonraki süreçte kentsel nüfus değişimleri genel nüfus değişim hızına yakınsamıştır. BM'nin 2050 projeksiyonuna göre, Türkiye'de kır nüfusundaki nominal azalma devam edecek olup genel nüfus artış hızını şehirlerdeki nüfus artışı hızı belirleyecektir.

BM tarafından yapılan analizlere (BM, 2013) göre 2050 yılında şehirleşme oranının ülkemiz için yüzde 87 olarak gerçekleşeceği ve OECD ortalamasını yakalayacağı tahmin edilmektedir.¹⁰ 1980-2004 yılları arasındaki şehirleşme hızını ölçen OECD araştırmasında ise Türkiye, şehirde yaşayan nüfusta yıllık yüzde 3'ün üzerindeki artış hızı ile OECD ülkeleri arasında en hızlı şehirleşen ülke konumundadır (OECD, 2008: 35).

Farklı Tanımlara Göre Türkiye'deki Şehirleşme Oranının Değişimi

Ülkemizde şehir-köy ayırımına göre hesaplanan şehirleşme oranı, TÜİK tarafından kullanılan ve 20.000 nüfus eşiği baz alınan kır-kent ayrımı üzerinden hesaplanan şehirleşme oranının üzerinde seyretmektedir. İki hesaplama türü arasındaki fark, yaklaşık olarak yüzde 5 civarındadır. Şehirleşme oranı bu hesaplamalara göre 2012 yılı için sırasıyla yüzde 77 ve yüzde 72 olarak gerçekleşmiştir. Halihazırda belediye ölçeği için kullanılan 5.000 nüfus kriteri baz alındığında ise şehir-köy ayırımına kıyasla daha yüksek bir orana ulaşılmaktadır.

Şehir-köy ayrımı ve farklı nüfus büyüklüklerine göre ortaya çıkan şehirleşme oranları Tablo 5'te gösterilmiştir. Bu farklı ölçütler arasında şehir-köy ayrımı kullanılarak hesaplanan şehirleşme oranı ile DPT tarafından yapılan Kent Eşiği Araştırması'na kadar kabul edilen 10.000 nüfus büyüklüğü baz alınarak hesaplanan şehirleşme oranının birbirine çok yakın seyrettiği gözlenmektedir. Diğer taraftan, AB ve OECD tarafından kullanılan 50.000 nüfus ölçütü kullanıldığında ise, şehirleşme oranı 2012 yılı için yüzde 68 olarak gerçekleşmektedir¹¹.

Farklı tanımlar itibarıyla şehirleşme oranlarında oluşan farkların nisbi ağırlığı şehirleşme oranı yükseldikçe artmakta ve politika belirlemedeki tercihleri daha fazla etkilemektedir. Tanımlamalar arasındaki oransal farklılıkların kaynağını anlayabilmek ve bu tespitlere ilişkin politika yansımalarını ortaya koyabilmek

¹⁰ Söz konusu analizde 2011 yılı için Türkiye'nin şehirleşme oranı yüzde 71,5 olarak belirtilmiştir. Bu çalışmanın yöntemine dair açıklamalarda verilerin ülkelerin kendi şehir tanımları itibarıyla ulusal istatistik birimlerinden derlendiği belirtilmiştir. Bu doğrultuda, Türkiye'ye ilişkin veri tanımında il ve ilçelerin merkez nüfusları dikkate alınmıştır. Ancak bu tanım itibarıyla şehirleşme oranı yüzde 76 düzeyinde olup, raporda yer verilen değer, kır-kent ayrımındaki orana daha yakındır.

¹¹ Türkiye'de 5393 sayılı Belediye Kanunu'nda (m. 41) bu nüfus sınırı belediyelerin stratejik plan hazırlama eşiği olarak kullanılmıştır.

için uç değerlere sahip yerleşim yerlerinin tanımlarındaki tutarsızlıklar Tablo-6'da gösterilmiştir.

Tablo 5. Farklı Tanımlar ve Yıllar İtibarıyla Şehirleşme Oranları (%)

Yıl	Şehir-Köy (İl-İlçe)	>2.000	>5.000	>10.000	Kır-Kent (>20.000)
1965	34	43	34	30	26
1970	38	50	40	36	31
1975	42	56	46	41	36
1980	44	59	50	45	40
1985	53	64	56	51	46
1990	59	70	61	56	51
2000	65	79	70	65	59
2010	76	83	78	75	71
2012	77	84	79	76	72

Kaynak: (TÜİK Genel Nüfus Sayımı ve ADNKS verileri)

Tablo 6. Uç Örneklerin Farklı Tanımlar İtibarıyla Durumu

Yerleşmenin Adı	İdari Statü	Nüfus	Şehir/ Belde-Köy	Kent/ Kır	Belediye >5.000	>10.000
Ardahan	İl	19.075	Şehir	Kır	Belediye	Şehir
Ovacık/ Karabük	İlçe	671	Şehir	Kır	Belediye	Kır
Kapaklı/Çerkezköy/ Tekirdağ	Belde	65.863	Belde	Kent	Belediye	Şehir
Kadıkendi/Merkez/ Şanlıurfa	Köy	14.382	Köy	Kır	-	Şehir

Kaynak: (TÜİK 2012 ADNKS verileri)

Tablo 6'da istatistiki tanımlar ile idari tanımlar arasındaki uyumsuzluk açıkça görülmektedir. Örneğin, 19.075 nüfusu ile Ardahan il merkezi kır-kent ayırımına göre kır olarak tanımlanmaktadır. Bir diğer çarpıcı örnek ise 671 nüfuslu Ovacık ilçesi, şehir-köy ayırımına göre şehir olarak tanımlanırken Kapaklı beldesinin 65.863 nüfusuyla şehir kategorisinde değerlendirilmemesidir. Diğer taraftan, 10.000 nüfus ölçütünün kullanılması halinde Kadıkendi köyü şehir olarak tanımlanacaktır. Ayrıca, genel olarak değerlendirildiğinde, TÜİK verilerine göre ülkemizdeki 923 ilçeden 577'sinin nüfusunun 20.000'in altında olması şehir tanımları arasındaki farklılığı yansıtması bakımından önemli bir diğer göstergedir.

Büyükşehir Belediyesi Kanununda 6360 sayılı Kanunla yapılan değişiklik ile büyükşehir sınırlarının bütüncül yaklaşımı çerçevesinde il sınırı olarak belirlenmesi, hâlihazırdaki sınıflandırma problemini daha da artırmıştır. Zira büyükşehir sınırlarındaki belde ve köylerin tüzel kişiliğinin kaldırılması, bu yerleşmelerin nüfus büyüklüğü üzerinden bir kır-kent ayrımı yapılması imkânını ortadan kaldırmakta ve il sınırları içinde ilçeler dışındaki tüm alanın kent olarak değerlendirilmesine yol açmaktadır.

Bu düzenlemenin çeşitli alanlarda önemli sonuçları oluşmaktadır. İstatistiki açıdan bakıldığında, şehir-köy ayırımına göre hesaplanan şehirleşme oranı gerçek durumu yansıtmayacak bir şekilde mevcut seviyenin çok üzerine çıkmıştır. 2013 yılı ADNKS verilerine göre yapılan hesaplamada, 30 büyükşehir için şehirleşme oranı yüzde 100 olarak gerçekleşmiş ve ülke geneli şehirleşme oranı da yüzde 77'den yüzde 91 düzeyine ulaşmıştır. Bir önceki seri kullanılarak BM tarafından yapılan projeksiyonda ise ülkemizdeki şehirleşme oranı, 2050 yılında bile yüzde 90 düzeyinin altında kalmaktadır. Bu durum şehirleşme oranı verisinin serisinde ciddi bir kırılmaya sebep olduğu gibi başta OECD ve AB olmak üzere uluslararası ölçekte yapılacak karşılaştırmaların anlamını yitirmesine neden olmaktadır. Yeni büyükşehir tanımı ile sadece şehirleşme oranı değil kır-kent ayrımının kullanıldığı tüm verilerin serisinde bir kırılma yaşanacaktır. Daha da önemlisi kır-kent ayrımı üzerinden örneklem seçimi yapılan hanehalkı anketlerinde, veri toplama süreci ve örneklem seçimi hususlarında sorunlar ortaya çıkacaktır.

Yeni büyükşehir tanımının ikinci önemli etkisi ise şehirleşme ve kırsal politikalar üzerinde olacaktır. Dünyadaki tanımlardan bağımsız şekilde ülke içindeki ihtiyaçlara cevap vermek için yapılan düzenlemeler, uluslararası alanda şehirleşme düzeyine bağlı olarak yapılan politika tartışmalarının ülkemiz açısından anlamını yitirmesine yol açabilecektir. Diğer yandan, şehir tanımının kapsamı kırsal alan politikalarının uygulama sahasını da belirleyici bir yapıya sahiptir. Örneğin, daha önce köy statüsünde olan yerleşmeler yeni düzenleme ile mahalle olunca bu yerleşmeler KÖYDES kapsamından çıkmıştır. Aynı durum, Tarım ve Kırsal Kalkınma Destekleri ile AB fonlarının kullanım alanlarının belirlenmesi sürecinde de etkili olmuştur.

Bu yeni düzenleme öncesinde sadece nüfus büyüklüğü üzerinden yapılan tanımlar ile temel politika kararları yürütülebilmekteyken, bu düzenleme ile idari sınır bazında yapılan tanımlamaların işlevsiz hale gelmesi, yeni bir tanım yapılması ihtiyacını bir zaruret haline dönüştürmüştür.

Alternatif tanım için altyapı önerileri

Türkiye'de nüfus büyüklüğü üzerinden yapılan şehirleşme tanımlarının yukarıda belirtilen şehirleşme eğilimlerinin dinamik yapısına uyum sağlamadığı ve istatistiki analizler ile politika belirleme açısından sorun oluşturduğu görülmektedir. Buradaki temel mesele, hem belirlenen büyüklüklerin idari ve istatistiki hesaplamalarda farklılaşması hem de salt nüfus büyüklüğü üzerinden bir tanım yapılmasıdır. Dünyadaki değişimler dikkate alındığında, nüfus büyüklüğü üzerinden farklı kategorilerin oluşturulmasına, oradan da nüfus yoğunluğu ve fonksiyonel ilişkileri de esas alan tanımlamalara geçiş sağlanması şeklinde bir seyir olduğu görülmüştür. Bu seyir ile uyum sağlanması açısından ülkemizde kullanılacak verilerin ve üretilmiş analizlerin incelenmesi yararlı olacaktır.

Yoğunluklar ve kırımlar

Türkiye’de yeni şehir tanımlarının oluşturulmasında ilk aşama, şehirlerin nüfus büyüklüğünün ötesinde yoğunluklarının da dikkate alınmasıdır. Ülkemiz için yeni bir tanım üretilmesi bu çalışmanın kapsamını aşmakla birlikte, kentsel yoğunluk düzeylerinin nasıl bir görünüm ortaya koyduğunun anlaşılması için il ve ilçe bazındaki nüfus yoğunlukları hesaplanmıştır.

Tablo 7. Yoğunluklarına Göre İlçelerin Dağılımı

Yoğunluk aralığı (kişi/km ²)	İlçe Sayısı
0-100	681
100-800	194
800-5.500	26
5.500-20.600	14
20.600-35.200	8

Kaynak: (TÜİK, 2002)

Harita 1’de gösterilen ilçe bazında nüfus yoğunluklarının dağılımı incelendiğinde, doğal kırımlar itibarıyla ilçe sayıları Tablo 7’de gösterdiği şekilde ortaya çıkmaktadır:

Harita 1. İlçe Bazında Nüfus Yoğunluğu (2002)

Kaynak: TÜİK verileri kullanılarak yazarlar tarafından üretilmiştir.

Uluslararası standartlar bakımından idari sınırlar yerine yerleşmelerin esas alınması daha doğru olmakla birlikte, ülkemizde şehir tanımları idari sınırlar üzerinden yapıldığı ve yerleşmeler bazında alan büyüklüklerine ulaşamadığı için, ortaya çıkan yoğunluk değerleri il ve ilçelerin idari sınırları itibarıyla ulaşılan sonuçlardır.

Ülkemizde, OECD tarafından kullanılan tanıma göre nüfus yoğunluğu km^2 'ye 1.500 kişi ve nüfus büyüklüğü 50.000'in üzerinde olan ilçe sayısı 37'dir. İstanbul, İzmir ve Ankara şehirlerindeki bazı ilçelere ilave olarak sadece Bursa-Yıldırım ve Adana-Seyhan ilçeleri bu gruba girmiştir.

İl bazında nüfus yoğunluğu sonuçlarının coğrafi dağılımı da ilçe bazındaki yoğunluklarla benzerlik göstermektedir. İl bazındaki yoğunluk değerlerine göre en yoğun şehir olan İstanbul, kendisinden sonra gelen Kocaeli'nin yaklaşık 6 katı yoğunluğa sahiptir. Türkiye genelinde nüfus yoğunluğu ortalaması ise kilometrekare başına yaklaşık 100 kişidir. Son yasal düzenlemeyle birlikte sınırları il sınırları olarak genişletilen büyükşehirlerin yoğunlukları incelendiğinde, 30 büyükşehirden 12 tanesinin Türkiye ortalamasının altında olduğu Tablo 8'de görülmektedir.

Tablo 8. Büyükşehir Belediyelerinin Nüfus Yoğunluğu
(Yeni Tanıma Göre)¹²

İl Adı	Nüfus (2012)	Yoğunluk	İl Adı	Nüfus (2012)	Yoğunluk
İstanbul	13.854.740	2.666	Diyarbakır	1.592.167	106
Kocaeli	1.634.691	453	<i>Manisa</i>	<i>1.346.162</i>	<i>103</i>
İzmir	4.005.459	333	Antalya	2.092.537	101
Gaziantep	1.799.558	264	<i>Şanlıurfa</i>	<i>1.762.075</i>	<i>94</i>
Bursa	2.688.171	258	<i>Mardin</i>	<i>773.026</i>	<i>88</i>
<i>Hatay</i>	<i>1.483.674</i>	<i>255</i>	<i>Balıkesir</i>	<i>1.160.731</i>	<i>81</i>
Ankara	4.965.542	203	<i>Denizli</i>	<i>950.557</i>	<i>81</i>
Sakarya	902.267	186	Kayseri	1.274.968	75
<i>Trabzon</i>	<i>757.898</i>	<i>162</i>	<i>Kahramanma-</i>	<i>1.063.174</i>	<i>74</i>
Adana	2.125.635	153	<i>Muğla</i>	<i>851.145</i>	<i>66</i>
Samsun	1.251.722	138	<i>Malatya</i>	<i>762.366</i>	<i>65</i>
<i>Tekirdağ</i>	<i>852.321</i>	<i>135</i>	Eskişehir	789.750	57
<i>Aydın</i>	<i>1.006.541</i>	<i>128</i>	<i>Van</i>	<i>1.051.975</i>	<i>55</i>
<i>Ordu</i>	<i>741.371</i>	<i>125</i>	Konya	2.052.281	53
Mersin	1.682.848	109	Erzurum	778.195	31

Kaynak: (TÜİK, 2012)

Büyükşehirlerin sınırlarının genişletilmesi ile kentsel yoğunluğu az olan iller de büyükşehir tanımlamasına dâhil edilmiş olmaktadır. Bu sorunun kaynağı, şehirlerin tanımlanmasında ve kademelenmesinde tek ölçüt olarak nüfus büyüklüğünün alınması ve yerleşmeler yerine idari sınırların kullanılmasıdır. Nüfus büyüklüğü açısından kullanılan idari sınırlar, yoğunluk hesaplamalarında da kullanıldığında büyükşehir olarak tanımlanan yerlerin yoğunlukları ülke ortalamasının bile altında kalmaktadır (Harita 2).

Yukarıda açıklandığı üzere dünya uygulamalarında artık idari sınırlardan ziyade yerleşim alanları dikkate alınarak yapılan yoğunluk hesaplamaları üzerinden şehirleşme politikaları geliştirilmektedir. Ülkemiz için tanımlama problem-

¹² İtalik olarak gösterilen iller yeni büyükşehirleri ifade etmektedir.

lerinin aşılmasında en önemli aşama, yoğunluğun nüfus büyüklüğü ile birlikte ele alınması ve idari sınırlar yerine yerleşim merkezlerinin esas alınmasıdır.

Harita 2. İl Bazında Nüfus Yoğunluğu (2012)¹³

Kaynak: TÜİK verileri kullanılarak yazarlar tarafından üretilmiştir.

Alan Bazında Hesaplamalar: MAKS Projesi

Ülkemizde yerleşim alanları ile burada yaşayan nüfus bilgilerinin entegre edildiği çalışmalar yakın zamanda başlamıştır. Bu konuda önemli bir örnek olan Mekânsal Adres Kayıt Sistemi Projesi (MAKS), İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Proje ile Adres Kayıt Sistemi'nde metinsel nitelikte tutulan adres bilgilerinin coğrafi koordinatlarla birleştirilmesi ve oluşturulan altyapının diğer sistemlere entegre edilmesi amaçlanmaktadır. Diğer bir ifadeyle, Ulusal Adres Veri Tabanında yer alan verilere mekânsal bir boyut kazandırılarak daha etkin ve fonksiyonel bir mekânsal ulusal adres veri tabanı oluşturulacaktır. Ayrıca, vatandaşların adres bilgileri yanında oturdukları yapı veya binalara ilişkin bilgiler de mekânsal olarak sistemde yer alacaktır. Proje kapsamında, Elazığ İl Özel İdaresi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Konya Büyükşehir Belediyesi, Afyonkarahisar Belediyesi ve Tınaztepe Belediyesi pilot uygulamanın yapılacağı idareler olarak belirlenmiştir (maks.nvi.gov.tr, 2013).

Projenin tamamlanmasıyla birlikte adrese kayıtlı nüfus verilerinin diğer coğrafi verilerle entegre edilmesi sonucu, şehirleşmeye yönelik önemli analizler ve çıkarımlar yapılabilecektir. Ayrıca bu tür çalışmalar, idari sınırların ötesinde

¹³ İlçe bazında resmi alan hesabı en son 2002 yılında yapıldığı için, yoğunluk hesabında 2002 yılı alan ve nüfus verileri kullanılmıştır.

yerleşim alanlarını temel alan yoğunluk hesaplamalarının yapılmasını kolaylaştırarak buna bağlı politikalar için nitelikli bir veri altyapısı sağlayabilecektir. Bu sistemin kararlı hale gelmesi ile birlikte, yukarıda incelenen OECD ve AB'nin şehir tanımlama çalışmalarında kullandığı ızgara modeli benzeri analizler hayata geçirilebilecektir.

Pilot uygulama kapsamında tamamlanan Kocaeli ili mekânsal verileri incelendiğinde yerleşim yeri adresi ve diğer adreslere ait bilgilerin sayısal olarak tutulduğu, bu verilerin harita üzerine işlendiği ve ulusal adres veri tabanı ile MERNİS veri tabanının ilişkilendirilebildiği görülmüştür. Dolayısıyla, bu projenin tüm Türkiye için tamamlanmasıyla dünya standartları ile uyumlu bir şehir tanımının ülkemiz için yapılabileceği değerlendirilmektedir.

İlişkiler Bazında Analiz (Yerleşme Merkezlerinin Kademelenmesi)

Nüfus büyüklüğü ve yoğunluk üzerinden yapılan şehir tanımlamaları, şehirlerin etrafı ile ilişkilerini dikkate almamaktadır. Hâlbuki şehirler, sahip oldukları nüfusları üzerinden statik olarak değil, aynı zamanda çevrelerindeki yerleşim yerleri ile etkileşimleri yönünden dinamik olarak da tanımlanmalıdır. Örneğin, Türkiye'nin en yoğun ticari hayata sahip bölgelerinden birisi olan eski Eminönü ilçesi, ikamet eden nüfus ile gündüz nüfusu farklılığı bakımından bu ihtiyacın ortaya çıktığı önemli bir örnektir.

Diğer yandan İstanbul'da olduğu gibi, çalışan birçok insanın iş yerlerine ulaşmak için farklı illerden diğer illere veya ilçelere günlük seyahat yaptığı dikkate alındığında, şehir yapısının yerleşim yeri nüfusunun ötesinde bu hareketlilikleri de dikkate alarak belirlenmesi gerektiği söylenebilir. Bu olgu, çalışma hayatının dışında sağlık ve eğitim gibi farklı ilişkiler sebebiyle de ortaya çıkmaktadır. Türkiye'de yerleşmeler arasında bu tür ilişkileri dikkate alan en kapsamlı çalışma, DPT tarafından 1982 yılında yayımlanan Yerleşme Merkezlerinin Kademelenmesi çalışmasıdır.

Bu çalışmanın ana amacı, yerleşim merkezleri sisteminin kademeli yapısını ortaya çıkarmaktır. Kademelenme yapısını öğrenmek için yapılan bu çalışma, yerleşim merkezlerinin sosyal ve ekonomik ilişkileri yönüyle de anlaşılmasına imkân vermiştir. Bu yaklaşım, günümüzdeki şehir tanımlamaları için kullanılan en güncel yöntemlere karşılık gelmektedir. Esasında şehri tanımlama çabaları, şehrin nasıl oluştuğu tartışmalarını yeniden gündeme getirmektedir. Zira nüfusun ve faaliyetlerinin coğrafi mekânda gelişi güzel değil de belirli merkezlerde yoğunlaşması ile köy, kasaba ve şehirler oluşmaktadır (DPT, 1982: 1). Dolayısıyla, yerleşim merkezleri arasındaki ilişkiler ve bunların düzeylerinden bağımsız olarak yapılan tanımlamalar eksik kalmaktadır. Yerleşme Merkezlerinin Kademelenmesi çalışması şehri oluşturan birçok ekonomik, sosyal ve beşeri faktör ile şehirler arasındaki etkileşimi ve şehirlerin etki alanlarını dikkate almaktadır.

Bu bakış açısı ile hem kır-kent ayrımının (tanımlarının) yapılması hem de şehirlerin sınıflandırılması imkânı bulunmaktadır. Bu şekilde kamu yatırımlarının etkin bir şekilde kullanılabilmesi, sektörel politikaların mekân bazında önceliklendirilmesi gibi kamu politikalarını yönlendirici birçok çıkarım sağlanabilecektir. Bu tür çalışmaların periyodik olarak güncellenmesi ile dünya uygulamalarındaki dinamik kademelenme yaklaşımı ile uyum sağlanabilecektir.

Sonuç ve Öneriler

Çalışma kapsamında yapılan analiz ve değerlendirmeler sonucunda, şehri tanımlama sürecinin tarihsel olarak üç aşaması bulunduğunu görülmüştür. İlk aşama kırın, kentten nüfus büyüklüğüne bağlı olarak ayrıştırılmasıdır. İkinci aşama, kırdan ayrılan kentlerin büyüklüklerine göre kategorilere ayrılması; son aşama ise yerleşmelerin yoğunluk, işlev ve ilişkiler açısından dinamik olarak tarif edilmesidir. Bu süreç incelendiğinde şehir tanımlarının şehir olgusunu daha bütüncül olarak tanımlamaya doğru tekâmül ettiğini ve şehrin gelişen fonksiyonlarını da içerecek şekilde evrildiğini görmekteyiz.

Günümüzde şehirler çevrelerindeki yerleşimlerle sosyo-ekonomik ilişkileri ve işlevsel bağlantıları hesaba katılarak tanımlanmaktadır. Artık kentsel bütünlük içerisinde şehir-köy karşıtlığı ve ikilemi önemini yitirmeye başlamıştır. Bir başka deyişle, şehirlerin etki alanlarının genişlemesi sonucunda aynı işlevsel alandaki yerleşimler farklı karakteristikte olsalar dahi merkezdeki şehir ile ilişkileri çerçevesinde bir bütün algılanmaktadır. Bu durum yerleşimlerin kırsal veya kentsel karakteristikleri çerçevesinde sınıflandırılmasına engel olarak yorumlanmamalıdır. Zira bu tür bir sınıflandırma, yerleşimlere yönelik uygun politikaların ve yönetim yapısının belirlenmesi ile etkin hizmet sunumu açısından hala geçerliliğini korumaktadır.

Konu, ülkemiz açısından değerlendirildiğinde, hem şehri tanımlamaya dönük çalışmaların yetersiz olduğu hem de geliştirilen tanımların günümüz ihtiyaçlarına cevap vermediği görülmektedir. Yoğun göç, hızlı şehirleşme ve küreselleşme etkilerine maruz kalan şehirlerimiz için kullanılan tanımlamalar ve gruplamalar, ülkemiz şehirlerini ve şehirleşme sürecini anlamak için yeterli değildir. OECD ve AB tanımları ile ülkemizdeki şehir tanımlarının dayandığı ölçütler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 9. OECD, AB ve Türkiye'deki Şehir Tanımlarında Kullanılan Unsurlar

	Nüfus Büyüklüğü	Şehirlerin Gruplanması	Nüfus Yoğunluğu	Etkileşim Çevresi	Özel Durumlar İçin Farklı Göstergeler
OECD	√	√	√	√	√
AB	√	√	√	√	√
Türkiye	√ (idari sınırlar itibarıyla)	√ (sadece büyükşehir kategorisi)	-	-	-

Bu yetersizliğin yol açtığı en temel sorun, şehirlerimizin çağın gereklerine uygun bir şekilde yönetilememesidir. Zira gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, şehirleşme hızı düştükçe şehirleşme politikaları da yapı değiştirmektedir. Örneğin, başlangıçta şehre yeni gelen kişiler için konut sağlama ihtiyacı ön plandayken, günümüzde yaşam kalitesinin artırılması ve kaynakların sürdürülebilir kullanımı önemli hale gelmiştir. Yeni tanımların yapılması, politika belirleme süreçlerine daha önemli girdiler oluşturacaktır. Öncelikle kırsal kentten sadece nüfus büyüklüğüne bağlı olarak değil, aynı zamanda yoğunluk ve işlev olarak da ayrılması, kentsel ve kırsal alanlar için daha etkin politika kararlarının alınmasını sağlayacaktır. Diğer yandan, şehirlerin kademelenmesi ile her bir kademeye özgü sorunlara ve gelişme potansiyellerine dönük çözümler, stratejiler ve politika araçları üretilmesine imkan sağlanacaktır.

Halihazırda politika uygulamalarının sadece üç kademeli (köy, şehir, büyükşehir) idari yapılanmaya göre farklılaştırılmasının büyümekte olan şehirler için yeterli olmadığı, yakın bir örnek olarak büyükşehir belediyelerinin sayısının artırılması için yapılan tanım değişikliği ile bir kez daha ortaya çıkmıştır. Yeni kanun, eldeki tek kategori olan büyükşehir tanımını, bu illeri de içine alma gayesiyle genişletirken, İstanbul gibi dünya ölçeğindeki megapolleri ise tanımlanamaz hale getirmiştir. İstanbul, halihazırda 14 milyonu aşan nüfusu ile dünyanın en büyük 19'uncu ve Avrupa'nın en kalabalık şehri konumundadır. Hal böyle iken, mevcut tanımlamalar itibarıyla İstanbul için ayrı bir sınıflandırma olmadığından, sadece 750 bin nüfus ölçütünü sağladığı için büyükşehir konumunda yer almaktadır.

Bunlar dikkate alınmadan, büyükşehirlerin “bütünşehir” olarak tarif edilmesi, bütün bu alanın şehir statüsünde ya da kullanımında olduğu yanlışlığını ortaya çıkarmaktadır. İdari olarak böyle bir durum ortaya çıksa bile il sınırları içerisindeki tüm yerleşimlerin şehir statüsünü kazanması beklenemez. Bu nedenle, büyükşehir sınırları içerisinde de nerede kent nerede kır işlevinin olduğunun tespit etmek üzere bir kır-kent ayrımı zaruridir.

Kent Eşiği Araştırması ve Yerleşme Merkezlerinin Kademelenmesi gibi çalışmalar güncellenmediği için günümüzde, şehirleşme ve bölgesel gelişmeye ilişkin önemli kararların alınmasında zorluklar yaşanmaktadır. Bugüne dair yeni şehir tanımları ve bölge tipolojileri üretmek için öncelikle, bu tanımlarda kullanılan yöntemlerin gerektirdiği veri altyapısının oluşturulması, yukarıda bahsedilen çalışmaların modern yöntemler ışığında yenilenmesi ve başta OECD ve AB'de kullanılan yöntemlerin Türkiye için test edilmesi gerekmektedir.

Sonuç olarak, BM tarafından yapılan projeksiyonlara göre, 2023 yılında şehirleşme oranının yüzde 80'lere ulaşacağı ülkemizde;

- Ekonomik faaliyetlerin ve sosyal hayatın merkezi olan şehirlerimizi bütüncül olarak tanımlayan,
- Farklı büyüklük ve nitelikteki şehirlerimizi sınıflandırmaya imkân veren,
- Ulaşım ve iletişim imkânlarının geliştiği günümüzde şehirlerimizin etki alanlarını ve birbirleri ile etkileşimini tarif eden,
- Şehirlerin yönetim biçimine ve şehirleşmeye ayrılan kaynakların dağılımına esas teşkil eden,
- Dünyadaki gelişme ve yöntemlerle uyumlu,

bir şehir tanımına ihtiyaç duyulmaktadır.

Kaynakça

- Açma, Bülent (Ed.) (2013), *Şehircilik*, Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2559, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1529, Eskişehir.
- Anıkboğa, Erbay (2013), “Geçmişten Geleceğe Büyükşehir Belediye Modeli”, *Yerel Politikalar*, Sayı 3, Yıl:2013/1, s. 48-96.
- BM (2012), “World Urbanization Prospects, the 2011 Revision”, <http://esa.un.org/unup/Documentation/final-report.htm> (06.10.2013).
- BM (2013), http://esa.un.org/unup/CD-ROM/WUP2011-F02-Proportion_Urban.xls, (06.10.2013)
- Brezzi, Monica - Dijkstra, Lewis – Ruiz, Vicente (2011), “OECD Extended Regional Typology: The Economic Performance of Remote Rural Regions”, <http://www.oecd.org/gov/regional-policy/48670214.pdf> (06.10.2013).
- Çezik, Asuman (1982), *Kent Eşiği Araştırması*, DPT, Ankara.
- Demir, Kemal ve Çabuk, Suat (2010), “Türkiye’de Metropolen Kentlerin Nüfus Gelişimi”, *Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, Sayı: 28, Yıl: 2010/1, s.193-215.
- Dijkstra, Lewis ve Poelman, Hugo (2012), “Cities in Europe the New OECD-EC Definition”, http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/focus/2012_01_city.pdf (06.10.2013).
- DPT (1968), “İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 1968 - 1972”, <http://www.dpt.gov.tr/DocObjects/View/13737/plan2.pdf> (06.10.2013).
- DPT (1982), *Türkiye’de Yerleşme Merkezlerinin Kademelenmesi*, DPT, Ankara
- Dünya Bankası (2009), “World Development Report 2009 Reshaping Economic Geography”, <http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTRESEARCH/EXTW>

- DRS/0,,contentMDK:23062295~pagePK:478093~piPK:477627~theSitePK:477624,00.html (06.10.2013).
- Eurostat (2013a), http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Territorial_typologies_for_European_cities_and_metropolitan_regions, (06.10.2013)
- Eurostat (2013b), http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Urban_rural_typology_update, (06.10.2013)
- Eurostat (2013c), http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Territorial_typologies, 06.10.2013)
- Eurostat (2013d), http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Urban_rural_typology, 06.10.2013)
- Eurostat (2013e), http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Regional_typologies_overview, 06.10.2013)
- İsbir, Eyüp (1991), *Şehirleşme ve Meseleleri*, Gazi Büro Yayınları, Ankara.
- Kalkınma Bakanlığı (2013), “Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018)”, http://www.dpt.gov.tr/DocObjects/view/15089/Onuncu_Kalkınma_Planı.pdf (06.10.2013).
- Kamal - Chaoui, Lamia - Brezzi, Monica - Sanchez Serra, Daniel (2011), “Defining and Measuring Metropolitan Areas: Defining and Measuring Metropolitan Areas: The OECD/EU Definition of Functional Urban Areas”, http://www.mir.gov.pl/konferencje/eic2011/eng/Documents/KAMAL_CHAOUI_Defining_measuring.pdf (06.10.2013).
- Kaya, Erol - Şentürk, Hulusi - Danış, Osman - Şimşek, Sami (2007), *Modern Kent Yönetimi-I*, Okutan Yayıncılık, İstanbul.
- Keleş, Ruşen (1961), *Şehir ve Bölge Planlaması Bakımından Şehirleşme Hareketleri*, SBF Yayınları, No: 122-104, Ankara.
- Keleş, Ruşen (2006), *Kentleşme Politikası*, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara.
- Küçükaşçı, Mustafa Sabri (1999), “Şehir”, Türkiye Diyanet Vakfı, *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*, Ankara, Cilt 38, s. 441-446.
- OECD (2008), “OECD Territorial Reviews: Istanbul”, <http://www.oecd.org/gov/regional-policy/oecdterritorialreviewsistanbulturkey.htm> (23.10.2013).
- OECD (2010), “OECD Regional Typology”, <http://www.oecd.org/gov/regional-policy/42392595.pdf> (06.10.2013).
- OECD (2011), “OECD Regional Typology”, http://www.oecd.org/gov/regional-policy/OECD_regional_typology_Nov2012.pdf (06.10.2013).
- OECD (2012a), *Redefining "Urban": A New Way to Measure Metropolitan Areas*, OECD Yayınları, Paris.

- OECD (2012b),. “Redefining Urban A New Way to Measure Metropolitan Areas”, http://www.oecd.org/regional/flyer_redefining%20urban.pdf (06.10.2013).
- OECD (2013), “Definition of Functional Urban Areas (FUA) for the OECD Metropolitan Database”, <http://www.oecd.org/gov/regional-policy/Definition-of-Functional-Urban-Areas-for-the-OECD-metropolitan-database.pdf> (06.10.2013).
- Serter, Gencay (2013), “Şikago Okulu Kent Kuramı: Kentsel Ekolojik Kuram”, TMMOB Şehir Plancıları Odası, *Planlama Dergisi*, Ankara, Cilt 23, Sayı 2, s. 67-76.
- Tekeli, İlhan (2011), *Kent, Kentli Hakları, Kentleşme ve Kentsel Dönüşüm*, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul.
- Topal, Abdulkadir (2004), “Kavramsal Olarak Kent Nedir ve Türkiye’de Kent Neresidir?”, Dokuz Eylül Üniversitesi, *Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, Cilt 6, Sayı 1, s. 276-294.
- Toprak, Zerrin (2001), *Kent Yönetimi ve Politikası*, Anadolu Matbaacılık, İzmir.
- Tönnies, Ferdinand (1957), *Community and Society (Gemeinschaft und Gesellschaft)*, (Çev. Charles P. Loomis), The Michigan State University Press, Michigan.
- TÜİK (2004), “Kent Araştırması”, <http://tuikapp.tuik.gov.tr/BolgeSel/menuAction.do#> (06.10.2013).
- TÜİK (2012a), “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi”, http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1059 (06.10.2013).
- TÜİK (2012b), “Resmi İstatistik Programı 2012-2016 Metaveriler”, http://www.tuik.gov.tr/rip/doc/RIP_Metaveri.pdf (06.10.2013).
- Weber, Max (2003), *Şehir*, (Çev. Musa Ceylan), Bakış Yayınları, İstanbul.
- Yavuz, Fehmi - Keleş, Ruşen - Geray, Cevat (1973), *Şehircilik Sorunları- Uygulama ve Politika*, Sevinç Matbaası, Ankara.